

SHAXSLARARO MUNOSABATLAR - IJTIMOIIY PSIXOLOGIYANING MAVZUIDIR

Ahmadov O'ktamjon Zokirjon o'g'li

Toshkent amaliy fanlar universiteti 3-bosqich talabasi aoktam808@gmail.com

ANOTATSIYA

Ushbu maqolada shaxslararo munosabatlarda qarama-qarshiliklar, ziddiyatlar, va ularni hal qilishda muloqotning ahamiyati borasida so'z yuritilgan.

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о противоречиях и конфликтах в межличностных отношениях и значении общения в их решении.

ANNOTATION

This article talks about contradictions and conflicts in interpersonal relationships and the importance of communication in solving them.

Kalit so'zlar: Shaxslararo munosabatlar, empatiya, o'zaro bog'liqlik, muloqot.

Key words: Interpersonal relations, empathy, interdependence, communication.

Ключевые слова: Межличностные отношения, эмпатия, взаимозависимость, общение.

Shaxslararo munosabatlar inson va jamiyat o'zaro munosabatlarining asosidir ular odamlarning bir-biri bilan bo'lgan aloqalari va o'zaro ta'sirini o'z ichiga oladi ular tasodifiy tanishuvlardan tortib chuqur yaqin aloqalargacha bu munosabatlar hissiy farovonlik shaxsiy o'sish va umumiy hayotdan qoniqish uchun juda muhimdir shaxslararo munosabatlarning negizida muloqot yotadi samarali muloqot odamlar o'rtasidagi tushunish empatiya va aloqa uchun asos bo'lib xizmat qiladi bu nafaqat og'zaki almashinuvini balki his tuyg'ular va niyatlarni bildiruvchi tana tili va yuz ifodalari kabi og'zaki bo'lmagan signallarni ham o'z ichiga oladi muloqot aniq ochiq va halol bo'lsa ishonchini kuchaytiradi va odamlar o'rtasidagi aloqani mustahkamlaydi. Ishonch shaxslararo munosabatlarning yana bir muhim tarkibiy qismidir u vaqt o'tishi bilan izchil harakatlar ishonchlik va yaxlitlik orqali quriladi ishonch odamlarga boshqalar bilan o'zaro munosabatlarda o'zlarini xavfsiz va qulay his qilishlariga imkon beradi chunki ular hukm qilish yoki xiyonat qilishdan qo'rqmasdan ularga tayanishlari va ishonishlari mumkin ishonch bo'lmasa munosabatlar barqarorlikka ega emas va tushunmovchilik va nizolarga moyil bo'ladi.

Empatiya - bu boshqalarning his tuyg'ularini tushunish va baham ko'rish qobiliyati u shaxslararo munosabatlarda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu odamlarga bir-biri bilan hissiy jihatdan bog'lanish imkonini beradi. Agar kimdir o'zini tushunilgan va tasdiqlangan his qilsa bu ular o'rtasidagi aloqani chuqurlashtiradi va tegishlilik, qabul qilish tuyg'usini kuchaytiradi Empatiya rahm-shafqat mehribonlik va hamkorlikka yordam beradi. Bularning barchasi sog'lom va to'liq munosabatlar uchun zarurdir.

Shaxslararo munosabatlar bizga yaqin insonlar – ota-ona va farzandlar, er-

xotin, aka-uka va opa-singillar o'rtasidagi munosabatlardir. Yaqin shaxsiy munosabatlar faqat oila bilan chegaralanmaydi, balki, bunday munosabatlar ko'pincha turli sharoitlarda birga yashaydigan odamlarni o'z ichiga oladi.

Har qanday shaxslararo munosabatlarda hurmat asosiy hisoblanadi bu fikrlar e'tiqodlar yoki kelib chiqishi turlicha bo'lishidan qat'iy nazar har bir shaxsning o'ziga xos qadr-qimmatini tan olish va qadrlashni o'z ichiga oladi. Hurmatli xati-harakatlar diqqat bilan tinglashni chegaralarni tan olishni va boshqalarga xushmuomalalik va e'tibor bilan munosabatda bo'lishni o'z ichiga oladi hurmat mavjud bo'lganda munosabatlar gullab yashnaydi va nizolar barcha ishtirokchilarning qadr-qimmatini va avtonomiyasini saqlab konstruktiv tarzda hal qilinadi.

O'zaro bog'liqlik bu shaxslararo munosabatlarning tabiiy tomoni bu odamlar qo'llab-quvvatlash sheriklik va ehtiyojlarni qondirish uchun bir-biriga tayanishni tan oladi avtonomiya shaxsiy o'sish va o'ziga xoslik uchun muhim bo'lsa-da o'zaro bog'liqlik, hamkorlik va o'zaro yordamga tayanadi. Sog'lom munosabatlar mustaqillik va o'zaro bog'liqlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlaydi. Bu esa odamlarga boshqalar bilan aloqalarni rivojlantirishda o'zlarining individualligini saqlashga imkon beradi.

Shaxslararo munosabatlarda qarama-qarshilik muqarrar chunki odamlarda muqarrar ravishda turli xil ehtiyojlar qarashlar va istaklar mavjud. Biroq mojarolar qanday boshqarilishi munosabatlarning salomatligi va uzoq umrini belgilaydi. Konstruktiv nizolarni hal qilish ochiq muloqot faol tinglash va murosaga kelish va sifatli yechimlarni topishga tayyorlikni o'z ichiga oladi bu ayblash yoki tajovuzkorlikka murojaat qilishdan ko'ra hamdardlik hurmat va asosiy muammolarni tushunish va hal qilish majburiyatini talab qiladi.

Oxir oqibat shaxslararo munosabatlar dinamik va ko'p qirrali bo'lib doimiy ravishda rivojlanib boradi va vaqt otishi bilan o'zgaradi. Ular bizning hayotimizni boyitadi va bizga hamkorlik, qo'llab-quvvatlash beradi.

Shaxslararo munosabatlarda muloqot asosiy o'rin egallaydi. Aslida har bir insonning ijtimoiy tajribasi, uning insoniy qiyofasi, fazilatlarini, hattoki, nuqsonlari ham muloqot jarayonlarining mahsulidir. Jamiyatdan ajralgan, muloqotda bo'lish imkoniyatidan mahrum bo'lgan odam o'zida individ sifatlarini saqlab qolishi mumkin, lekin u shaxs bo'lolmaydi.

Shunday qilib, muloqot odamlarning jamiyatda o'zaro hamkorlikdagi faoliyatlarining ichki psixologik mexanizmini tashkil etadi. Qolaversa, hozirgi yangi demokratik munosabatlar sharoitida turli ishlab chiqarish qarorlarini yakka tartibda emas, balki kollegial - birgalikda chiqarish ehtiyoji paydo bo'lganligini hisobga olsak, odamlarning muomala madaniyati va muloqot texnikasi mehnat unumdorligi hamda samaradorlikning muhim omillaridandir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gottman, J. M. va Kumush, N. (1999). Nikohni amalga oshirishning ettita tamoyili. Garmoniya.

2. Gudykunst, W. B. va Ting-Toomey, S. (1988). Madaniyat va shaxslararo muloqot. Sage nashrlari.
3. Jonson, S. M. (2008). Meni mahkam ushlang: bir umrlik muhabbat uchun yetti suhbat. Kichik, jigarrang va kompaniya.
4. Knapp, M. L. va Daly, J. A. (2010). Shaxslararo muloqot bo'yicha qo'llanma (4-nashr). Sage nashrlari.
5. Wilmot, W. W. va Hocker, J. L. (2013). Shaxslararo mojarro (9-nashr). McGraw-Hill Education.
6. G'oziyev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2002.
7. DeVito, J. A. (2019). Shaxslararo muloqot kitobi (15-nashr). Pearson.